

УДК 339.133.024

<https://doi.org/10.36906/NVSU-2021/07/30>

Дубровская Е.В.

*Дальневосточный федеральный университет,
г. Владивосток, Россия, dubrovskaya_katya@mail.ru*

ВЛИЯНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ФАКТОРОВ ВОСПРИЯТИЯ РЕКЛАМЫ НА УСПЕШНОСТЬ ЕЕ ВОСПРИЯТИЯ НА ПРИМЕРЕ РЕКЛАМНЫХ РОЛИКОВ

Аннотация. Статья посвящена изучению воздействия социокультурных факторов на восприятие рекламных роликов. В статье рассматриваются существующие социокультурные факторы и закономерность их воздействия на успешность восприятия рекламных роликов, и создания положительного имиджа рекламируемого объекта. Вышеупомянутые факторы выявлены на основе анализа учебных пособий и научных статей, посвященных теме рекламной деятельности.

Ключевые слова: реклама, имидж, восприятие, социокультурные факторы, социокультурный опыт, видео.

Реклама является сложной и многогранной системой воздействия на потребителя, оказывающей влияние на множество аспектов жизнедеятельности человека. На сегодняшний день, изучение вопросов рекламной деятельности неизбежно затрагивает психологию рекламы и ее восприятие со стороны потребителей. В процессе создания рекламного продукта, рекламопроизводителю необходимо изучить нужды, ожидания и индивидуальные характеристики потребителя, с целью повышения эффективности рекламы. Таким образом, необходимо выявить по каким критериям следует собирать информацию о целевом потребителе, чтобы конечный продукт максимально выполнял свои функции.

В современных реалиях реклама является инструментом воздействия на общество, формирующим потребности и, как следствие, создающим спрос на предлагаемые товары и услуги. Таким образом, исследуя проблему воздействия на потребителя, специалисты, изучающие феномен рекламы, делят его на: осознанное и неосознанное. По тому же принципу разделяют восприятие потребителей [1].

Существует такие подходы в изучении покупательского поведения, как: субъективный и фрейдистский (психологический). Согласно субъективному подходу, на покупательское поведение невозможно повлиять, так как человек руководствуется исключительно личностными мотивами и нуждами. В рамках настоящего исследования наиболее детально следует рассмотреть фрейдистский подход детерминации поведения. Данный подход основан на фрейдистской теории личности. Согласно данной структуре, на поведение человека влияют инстинкты, стремление удовлетворить «животные» потребности в соответствии с ограничениями внешнего мира и социальными рамками, сформированными в

процессе взросления. Также, согласно данной теории, поведение человека можно разделить на сознательное и бессознательное. В данном случае «сознательное» влияет на осознанное поведение человека в общественной среде, а «бессознательное» находится за пределами сознания человека и определяет вектор его поведения [2].

Таким образом, на покупательское поведение человека влияют особенности его мотивационной сферы, которые могут им даже не осознаваться. Соответственно, благодаря рекламе возможно воздействовать на глубинные мотивы человека, учитывая, что в основе мотивационной сферы человека лежит стремление к получению удовольствия [2].

Воздействие рекламы на потребителя происходит через ее элементы. Элементы рекламы выявляются в зависимости от вида рекламы (аудио, видео, печатная). В данном случае рассмотрим видео рекламу, так как в современных реалиях отследить заинтересованность в ней со стороны потребителей наиболее просто. Таким образом, к элементам данной рекламы можно отнести: качество видеоряда, аудио (музыка, закадровый текст), сценарий.

Элементы рекламы, которые могут рассматриваться как самостоятельные факторы воздействия, находятся в непосредственной зависимости от социокультурных факторов. К данному типу факторов мы относим все, что, так или иначе связано с социальной и культурной жизнью человека. В данном случае можно рассматривать уровень образования, место рождения, увлечения, культурные традиции в стране проживания, культурные традиции в семье, социальный статус, мода, тенденции, современные течения и т.д.

Таким образом, учитывая все возможные социальные факторы, можно объяснить по какой причине одна и та же реклама может иметь абсолютно противоположную эффективность, в зависимости от направленности на определенную страну и социальную группу. Важно не упускать из виду социальные установки человека. В 1935 г. Р. Олпорт опубликовал обзорную статью по проблемам исследования аттитюда. В рекламной деятельности аттитюду (социальной установки) необходимо уделять большее внимание, так как он является основным подходом в анализе и понимании покупательского поведения. Обусловлено это тем, что в основе когнитивного компонента аттитюда лежат такие понятия, как: ощущения, восприятие, мышление, память [3].

В 2020 г, на платформе независимого проекта «Sostav» от брендингового агентства DepotWPF, был проведен экспертный конкурс лучшей рекламы России «Итоги года 2020». В рамках данного конкурса оценивались рекламные компании, созданные и продвигаемые в 2020 году. Итоги подводились на основе голосов экспертного жюри и специалистов рекламной индустрии, в общей сложности было насчитано около 57 тысяч голосов (<https://clck.ru/VyaBQ>).

По итогам данного конкурса в тройке лидеров оказались рекламные ролики, которые затрагивали вопросы прошлого через призму настоящего: «Google – год в поиске 2020», «Russiacyberpunkfarm», «Жорж Милославский попал в 2020 год в рекламе “Сбера”». Таким образом, при создании данных видеороликов был сделан упор на социальный опыт российского зрителя, культурные традиции и современные тенденции на отчуждение

западного образа жизни и осовременивание российских традиций.

Первое место в ТОПе занял рекламный ролик от Google, собравший за 2 месяца 28 миллионов просмотров — «Google— год в поиске 2020». В видео длительностью 2:44 были собраны ключевые события 2020 года (от начала пандемии и самоизоляции, до событий в Нагорном Карабахе), с упором на то, что в будущем году люди могут сделать свою жизнь и мир лучше («Мы были такими, какими хочется остаться... Настоящими. Самоотверженными. Любящими» - цитата из видео). Успех данного видеоролика можно объяснить с точки зрения социокультурных факторов восприятия: социокультурный опыт (события 2020 г внесли изменения в ход жизни каждого), современные течения и мода (тенденция на саморазвитие и реализацию), эффект узнавания. Ко всему прочему, кадры сопровождалась песней из к/ф «Мэри Поппинс, до свиданья» — «Ветер перемен», что усилило эффект ностальгии и дополнительно сделало акцент на социокультурный опыт населения (<https://clck.ru/VyaBQ>).

Второе место занял ролик «Russiancyberpunkfarm//Российская кибердеревня». Видеоролик направлен на рекламирование фирмы создателя, агентства «Birchpunk». Ролик был создан по такому же принципу, как и тот, о котором говорили ранее — совмещение старого и нового: традиционная русская деревня и современные технологии. Концепция ролика заключается в том, что не смотря на появление современных технологий, суть российской деревни не изменится. Ролик собрал 28 тысяч комментариев, где пользователи восхищаются ходом мысли создателей и активно развивают тему того, что данное агентство необходимо спонсировать на федеральном уровне, так как они лучше всех передают суть «российского духа» (взято из комментариев), делая это качественно. На третьем месте оказалась реклама «Сбер», которая поместила героя из старого советского кино (Жоржа Милославского) в современную Россию.

Таким образом, можно выявить закономерность, что рекламные ролики, поднимающие или затрагивающие темы, пережитые ранее, находят большой отклик среди пользователей. С точки зрения психологии восприятия, данный феномен называют апперцепцией — зависимость восприятия от содержания психики субъекта. Другими словами, потребители лучше воспринимают то, с чем уже когда-либо сталкивались и составили свое личное мнение. Соответственно, именно из-за этого социокультурные факторы имеют такое большое значение в производстве рекламы, так как потребителю не нужно будет долго обрабатывать поступающую информацию, руководствуясь уже сложившимся мнением.

Литература

1. Антонов С.Н. Теоретические подходы к анализу рекламирования // Вестник МГТУ. 2008. №4. С. 719-731.
2. Верзина Е.Н. Генезис рекламной деятельности и основные подходы к ее исследованию // Ученые записки. С. 138-143.
3. Казиева Н.Н. Особенности восприятие рекламы целевой аудиторией // Научный журнал. С. 68-71.